

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA STEAM O'QITISH TEXNOLOGIYASI

Abdumajitova Sayoxat Abduqosimovna

Termiz davlat universiteti

Ta'lim -tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM o'qitish texnologiyasi haqida so'z borgan. STEAM ta'limida bolalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga katta e'tibor berilishi natijasida ularning hamkorlikda ishlash, ijodiy qobiliyati rivojlanadi, irodasi mustahkamlanadi. Aynan shunday bilim va ko'nikmalar o'qitishning asosiy vazifasi bo'lib, butun o'qitish tizimi shunga intiladi.

Kalit so'zlar: STEAM dasturi, maktabgacha ta'lim tashkiloti, o'qitish texnologiyasi, loyiha, fan, "F. Froebel, didaktik tizimi", Jonli va jonsiz tabiat, o'quv modul, "LEGO-konstruktsiya", Matematik rivojlanish, Robotexnika.

STEAM o'qitish texnologiyasi - bu maktabgacha yoshdagi bolalar uchun fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikaning kombinatsiyasidir. Maktabgacha ta'limda STEAM o'qitish texnologiyasidagi san'atni kiritish va ijodiy fikrlashga urg'u berish, yurtimizda har qanday buyuk innovatsion mutafakkirlar yetishib chiqishi uchun, ayniqsa maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ta'lim va tarbiyasi uchun juda muhimdir.

STEAM - bu STEM afzalliklaridan foydalanishning ajoyib usuli va endi ushbu printsiplarni san'at orqali birlashtirish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yangi bir o'zgacha muhit- rivojlantiruvchi muhit yaratila boshlanadi. STEAM-ni yangi o'quv dasturiga kiritish orqali u maktabgacha yoshdagi bolalarga kelajakda muhim sohalarda o'qishlarida badiiy elementlar va dizayn tamoyillari bilan bog'lab yangi innovatsion natijalarga erishishlariga imkon beradi.¹

¹ Конюшенко С. М. STEM vs STEAM — образование : изменение понимания того, как

учить / С. М. Конюшенко, М. С. Жукова, Е. А. Мошева // Известия Балтийской

Ijodkorlikni o'z ichiga olgan faoliyat ishlarini topshiradigan maktabgacha yoshdagi bolalar muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlashning yuqori va muvaffaqiyatli darajalarini ko'rishlari va maktab ta'limiga borganlarida o'quv fanlarini yaxshiroq o'zlashtirishlarini ko'rishlari mumkin.

- Taklif etilayotgan STEAM o'qitish texnologiyasi kognitiv faoliyat jarayonida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish va ilmiy-texnik ijodkorlikka jalb etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning yangi rivojlantiruvchi muhit yaratish ta'lim texnologiyasidir.
- maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishiga ta'sir qiladi;
- tarbiyachiga o'yin rejimida maktabgacha yoshdagi bolalarni ta'lim, tarbiyalash va rivojlantirishni birlashtirishga imkon beradi;

- kognitiv faollikni shakllantiradi, ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashga yordam beradi, muloqot va birgalikda ijod qilish ko'nikmalarini shakllantiradi;
- o'yinni tadqiqot va eksperimental faoliyat bilan birlashtiradi;
- o'yin usulida bolalar hisoblash, o'lchash, solishtirishni o'rganadilar;
- zarur matematik, muhandislik malakalarini egallashga yordam beradi.²

Ko'pgina mamlakatlarda STEAM ta'limi bir necha sabablarga ko'ra ustuvor hisoblanadi:

1. Yaqin kelajakda dunyoda va shu jumladan O'zbekistonda muhandislar, yuqori texnologiyali sohalarda mutaxassislar va boshqalar keskin yetishmaydi.

2. Yaqin kelajakda bizda tabiiy fanlar bilan uzviy bog'liq bo'lgan texnologiya va yuqori texnologiyali

государственной академии
рыбопромышленного флота: психолого-
педагогические науки. — 2018 — № 2 (44). —
С. 99—103.

² Chanthala Ch. Instructional designing the STEM education model for fostering creative

thinking abilities in physics laboratory environment classes / Ch. Chanthala, T. Santiboon, K. Ponkham // Journal 5th International conference for science educators and teachers (ISET 2017). — 2018

ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan kasblar paydo bo'ladi, xususan, bio- va nanotexnologiyalar bo'yicha mutaxassislariga talab katta bo'ladi.

3. Mutaxassislar texnologiya, fan va texnikaning keng sohalari bo'yicha har tomonlama tayyorgarlik va bilimlarni talab qiladi.

“Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida STEAM o’qitish texnologiyasi erta rivojlanish omili” sifatida alohida ta’lim moduli ham ishlab chiqilgan. U quyidagilarni o’z ichiga oladi. Mazmuni bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim texnologiyasi:

O'quv moduli "F. Froebelning didaktik tizimi".

"Jonli va jonsiz tabiat bilan tajriba o'tkazish" o'quv moduli.

"LEGO-konstruktsiya" o'quv moduli.

"Matematik rivojlanish" o'quv moduli.

"Robotexnika" o'quv moduli.

Multstudiya “Men dunyoni yarataman” o‘quv moduli ³.

"F. Froebelning didaktik tizimi". Strukturaviy-o'quv moduli ikkita kontent blokidan iborat. Bular asl manbaga to'g'ri keladigan "1-sonli fazoviy fikrlashni rivojlantirish to'plamlari" (F. Froebel tizimi bo'yicha) va "2-sonli fazoviy fikrlashni rivojlantirish to'plamlari" (F. Froebel tizimi) - bolani stolning cheklangan maydonidan xonaning o'yin maydoniga o'tkazadigan yumshoq zamin modullari ko'rinishidagi materiallar. Boshqa fazoda yumshoq modullar bilan ishlash kosmosdagi ob'ektga qarash nuqtasi sifatida "perspektiv" kontseptsiyasini, shuningdek, ob'ektning fazoning berilgan qismida hosil bo'lgan proyeksiyasini (tasvirini) mashq qilish imkonini beradi. Bolaning g'oyalari asta-sekin moslashuvchanlikka, harakatchanlikka ega bo'ladi, u vizual tasvirlar bilan ishlash qobiliyatini egallaydi: ob'ektlarni turli fazoviy pozitsiyalarda tasavvur qilinadi,

³ The sound of STEAM : Acoustics as the bridge between the arts and STEM /C. B. Goates, J. K. Whiting, M. L. Berardi, K. L. Gee, T. B. Neilsen

// Journal 172nd Meeting of the Acoustical Society of America. — 2017

ularning nisbiy pozitsiyasini aqliy ravishda o'zgartiradi.

"Jonli va jonsiz tabiat bilan tajriba o'tkazish". O'quv moduli bolalarni suv, havo, jonsiz va tirik tabiat ob'ektlari, optik hodisalar bilan tanishtirishni tashkil qilish imkonini beradi.

Modulda taklif qilingan eksperimentlar to'plami bolalarni atrofdagi dunyoning turli xususiyatlarini o'rganishga jalb qilishga yordam beradi.

"LEGO-konstruktsiya".

Dizayn - bu nafaqat amaliy ijodiy faoliyat, balki yangi ob'ektlarni (chizish, syujet, matn va boshqalar) yaratishga qaratilgan boshqa faoliyat turlarida (grafik, o'yin, nutq) namoyon bo'ladigan universal aqliy qobiliyatdir. O'yin va qurilishni birlashtirgan dunyodagi eng mashhur zamonaviy dizaynerlardan biri LEGO dizaynerlaridir.

LEGO (- "yaxshi o'ynash") - turli xil narsalarni yig'ish va modellashtirish uchun qismlar to'plami bo'lgan o'yinchoqlar seriyasi.

"Matematik rivojlanish".

Ushbu o'quv modulining maqsadi bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik rivojlanish muammolarini kompleks hal qilishdir. U maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy ta'lim dasturining majburiy qismiga mazmunli qo'shimcha sifatida va kognitiv yo'nalishdagi studiya-to'garak faoliyatida o'quv faoliyati ishtirokchilari tomonidan shakllantirilgan dastur qismida foydalanish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, STEAM bolalarni tajribalar o'tkazish, modellarni konstruktsiyalash, musiqa va filmlarni mustaqil yaratish, o'z g'oyalarini amalga oshirish va mahsulot yaratishni rag'batlantiradi. O'qitishga bunday yondashuv bolalarga nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini samarali chog'ishtirish imkonini beradi. Bolalarning ijodkorligini oshiradi, yuqori malakali, zamon talabiga mos kadrlar tayyorlashda mustahkam poydevor bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davis H, *A teach yourself course in Educational Technology instruction*, London, Francis Lincoln Ltd, 2010. 289p.
2. Deacon C. *Educational Technology in the third world schools*, New York, Macmillan, 2011. 300p.
3. Chanthala Ch. Instructional designing the STEM education model for fostering creative thinking abilities in physics laboratory environment classes / Ch. Chanthala, T. Santiboon, K. Ponkham // Journal 5th International conference for science educators and teachers (ISET 2017). — 2018
4. The sound of STEAM : Acoustics as the bridge between the arts and STEM / C. B. Goates, J. K. Whiting, M. L. Berardi, K. L. Gee, T. B. Neilsen // Journal 172nd Meeting of the Acoustical Society of America. — 2017
5. Конюшенко С. М. STEM vs STEAM — образование : изменение понимания того, как учить / С. М. Конюшенко, М. С. Жукова, Е. А. Мошева // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. — 2018 — № 2 (44). — С. 99—103.